

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'LLANILAYOTGAN YEM MAYDALASH QURILMALARI ASINXRON MOTORINING STATIK VA DINAMIK REJIMLARIDA ENERGIYA TEJAMKORLIGIGA ERISHISH

Pirmatov N.B., Panoyev A.T.

I.Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash

muhandislari instituti” milliy tadqiqot universiteti

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Kirish. Bizlarga ma'lumki hozirgi vaqtda Respublikamizda qishloq xo'jaligi sohasi borgan sari takomillashib, rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan yem maydalash qurilmalaridan foydalanish hamda unga bo'lgan ehtiyojlar yildan-yilga oshib bormoqda. Ma'lumki elektr stansiyalar tomonidan ishlab chiqariladigan elektr energiya iste'molining 70 – 80 foizi elektr motorlariga to'g'ri keladi [1-10]. Shu sababli bugungi kunda, yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron elektr motorlarini ekspluatatsiya qilish jarayonida ularning samarali ishlashini ta'minlash, energetik qurilmalarning elektr energiya iste'moli rejimlarini zamonaviy avtomatlashtirilgan elektr tizimlar yordamida boshqarishni takomillashtirish, yem maydalash qurilmalarining asinxron motorlarining ish jarayonida sodir bo'ladigan qisqa tutashuvlarni oldini olish, energetik qurilmalarning ta'miri uchun ketadigan sarf-xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish, qolaversa elektr energiyadan oqilona foydalanish hamda energiya va resurslarni tejashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Uslublar. Shuning uchun ham yem maydalash qurilmalarini ekspluatatsiya qilish jarayonida energiya tejamkor usullar orqali ekspluatatsiya qilish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblaniladi

1-расмда. Ем майдалаш қурилмасининг асинхрон мотор ёрдамида частотали бошқаришнинг ёпиқ функционал схемаси кўрсатилган.

1-rasm.

Yem maydalash qurilmalarining asinxron motorini chastotali boshqarishning yopiq funksional sxemasi: CHO'- chastota o'zgartgich; AD- asinxron dvigatel; YeMQ - yem maydalash qurilmasi; D1-D2- tezlik datchigi

Yem maydalash qurilmalarda qo'llaniladigan asinxron motorlarning tenglamalari umumlashgan mashina tenglamalaridan olinadi. Barqarorlashgan rejimda mashina kuchlanishlarining muvozanat tenglamasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi [71, 88]:

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{s\alpha} &= R_s \dot{I}_{s\alpha} + j\omega L_s \dot{I}_{s\alpha} + j\omega M \dot{I}_{r\alpha}, \\ \dot{U}_{s\beta} &= R_s \dot{I}_{s\beta} + j\omega L_s \dot{I}_{s\beta} + j\omega M \dot{I}_{r\beta}, \\ -\dot{U}_{r\alpha} &= R_r \dot{I}_{r\alpha} + j\omega L_r \dot{I}_{r\alpha} + j\omega M \dot{I}_{s\alpha} + M \dot{I}_{s\beta} \omega_r + L_r \dot{I}_{r\beta} \omega_r, \\ -\dot{U}_{r\beta} &= R_r \dot{I}_{r\beta} + j\omega L_r \dot{I}_{r\beta} + j\omega M \dot{I}_{s\beta} + M \dot{I}_{s\alpha} \omega_r + L_r \dot{I}_{r\alpha} \omega_r, \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

bu yerda $\dot{U}_{s\alpha}$, $\dot{U}_{s\beta}$, $\dot{U}_{r\alpha}$, $\dot{U}_{r\beta}$ - mos ravishda α va β oqlari bo'yicha yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining stator va rotor chulg'amlaridagi kuchlanishlar;

ω_r - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motori rotorining burchak tezligi;

$\dot{I}_{s\alpha}$, $\dot{I}_{s\beta}$, $\dot{I}_{r\alpha}$, $\dot{I}_{r\beta}$ - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining mos ravishda α va β o'qlari bo'yicha stator va rotor chulg'amlaridagi toklar;

R_s , R_r - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining stator va rotor chulg'amlarining aktiv qarshiliklari;

L_s , L_r - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining stator va rotor chulg'amlarining sochilma induktivligi;

M - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining o'zaro induktivlik;

j - yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorining inertsiya momenti [19, 20].

Yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan qisqa tutashtirilgan asinxron motorlar uchun.

$$\dot{U}_{r\alpha} = 0;$$

$$\dot{U}_{r\beta} = 0;$$

$$j\omega L_s = j\omega M + j\omega l_{s\sigma};$$

$$j\omega L_r = j\omega M + j\omega l_{r\sigma};$$

$$x_0 = \omega M;$$

$$x_s = \omega l_{s\sigma};$$

$x_r = \omega l_{r\sigma}$ va nisbiy tezliklar $\nu = \omega_r / \omega_s$ ni hisobga olganda yem maydalash qurilmalarda qo‘llaniladigan asinxron motor kuchlanishlarining muvozanat tenglamasi quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi [10-20].

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_{s\alpha} &= R_s \dot{I}_{s\alpha} + jx_s \dot{I}_{s\alpha} + jx_0 \dot{I}_{s\alpha} + jx_0 \dot{I}_{s\alpha}, \\ \dot{U}_{s\beta} &= R_s \dot{I}_{s\beta} + jx_s \dot{I}_{s\beta} + jx_0 \dot{I}_{s\beta} + jx_0 \dot{I}_{s\beta}, \\ 0 &= -R_r \dot{I}_{r\alpha} - jx_r \dot{I}_{r\alpha} - jx_0 \dot{I}_{r\alpha} - jx_0 \dot{I}_{s\alpha} + x_0 \dot{I}_{r\beta} \nu + (x_r + x_0) \dot{I}_{r\beta} \nu, \\ 0 &= -R_r \dot{I}_{r\beta} - jx_r \dot{I}_{r\beta} - jx_0 \dot{I}_{r\beta} - jx_0 \dot{I}_{s\beta} + x_0 \dot{I}_{r\alpha} \nu + (x_r + x_0) \dot{I}_{r\alpha} \nu. \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

$\dot{I}_{s\beta} = j\dot{I}_{s\alpha}$, $\dot{I}_{r\beta} = j\dot{I}_{r\alpha}$ ni hisobga olib va oraliq o‘zgartirishlardan keyin quyidagi tenglamalarga ega bo‘lamiz [3-18].

$$\left. \begin{aligned} \dot{U}_s &= R_s \dot{I}_s + jx_s \dot{I}_s + jx_0 \dot{I}_0, \\ 0 &= -R_r \dot{I}_r - jx_r (l - \nu) \dot{I}_r - jx_0 (l - \nu) \dot{I}_r - jx_0 (l - \nu) \dot{I}_s, \\ \dot{I}_0 &= \dot{I}_s + \dot{I}_r. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Yem maydalash qurilmalarda qo‘llaniladigan asinxron motorning rotor chulg‘amini stator chulg‘amiga keltirib va sirpanishni hisobga olgan holda:

$$S = \frac{\omega_c \pm \omega_r}{\omega_c} = 1 \pm \nu, \quad (4)$$

$\dot{E}_0 = -j\dot{I}_0 z_0$ va $\dot{E}_s = \dot{E}_r = \dot{E}_0$ almashtirishlardan keyin yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motor uchun quyidagi tenglamaga ega bo'lamiz:

$$\begin{aligned} \dot{U}_s &= -\dot{E} + \dot{I}_s z_s, \\ 0 &= \dot{E}_0 - \dot{I}'_r z_r - \dot{I}'_r R'_r (1-s) / s, \\ \dot{I}_0 &= \dot{I}_s + \dot{I}'_r, \end{aligned} \quad (5)$$

ushbu tenglamani yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorning stator chulg'ami uchun quyidagi ko'rinishda yozish mumkin [6-13]:

$$\left. \begin{aligned} U_{s\alpha} &= d\Psi_{s\alpha} / dt - w_s \Psi_{s\beta} + R_s I_{s\alpha} \\ U_{s\beta} &= d\Psi_{s\beta} / dt - w_s \Psi_{s\alpha} + R_s I_{s\beta} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorning rotor chulg'ami uchun:

$$\left. \begin{aligned} 0 &= d\Psi_{r\alpha} / dt - (w - w_s) \Psi_{r\beta} + R_r I_{r\alpha} \\ 0 &= d\Psi_{r\beta} / dt - (w - w_s) \Psi_{r\alpha} + R_r I_{r\beta} \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorning rotor harakat tenglamasi

$$\frac{dw_r}{dt} = \frac{P}{T_j} (M_{\mathcal{M}} - M_C) \quad (8)$$

(1) va (8) tenglamalar asosida yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorning matematik modelini tuzish mumkin.

Yem maydalash qurilmalarida qo'llaniladigan asinxron motorning elektromagnit momenti quyidagi ifoda orqali aniqlaniladi;

$$M_{EM} = \frac{m_1 \cdot U_{1nom}^2 \cdot \gamma^2}{\omega_{nom}} \cdot \frac{1}{[a \cdot (\alpha)]^2 \cdot \frac{\beta}{r_2} + [b \cdot (\alpha)]^2 \cdot \frac{r_2}{\beta} + 2 \cdot r_1 \cdot \alpha} \quad (9)$$

bu yerda

$\alpha = \frac{\omega_1}{\omega_{1nom}} = \frac{f_1}{f_{1nom}}$ - yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motori statorining nisbiy chastotasi;

$\beta = \frac{\omega_2}{\omega_{1nom}} = \frac{\omega_1 - \omega}{\omega_{1nom}} = \frac{f_2}{f_{1nom}}$ - yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motori rotorining nisbiy chastotasi;

$\gamma = \frac{U_1}{U_{1nom}}$ - yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motori statorining nisbiy kuchlanishi;

$\mu = \frac{M}{M_{nom}}$ - yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motori nisbiy

momenti; $\alpha = \frac{r_1}{r_2}$.

Yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motorning elektromagnit momentini Kloss formulasiga keltiramiz

$$M_{EM} = \frac{2 \cdot M_k \cdot (1 + q \cdot \beta_k)}{\frac{\beta}{\beta_k} + \frac{\beta_k}{\beta} + 2 \cdot q \cdot \beta_k}, \quad (10)$$

bu yerda

$$q = \frac{r_1 \cdot X_m^2}{r_2 \cdot \alpha \cdot Z_1^2};$$

$\beta_k = r_2 \frac{Z_2 \cdot (\alpha)}{Z_1(\alpha) \cdot X_2}$ - yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motorning absolyut kritik sirpanishi.

Yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motorning kritik momenti

$$M_k(\alpha, \gamma) = \frac{m_1 \cdot U_{1nom}^2}{\omega_{1nom}} \cdot \gamma^2 \cdot \frac{q \cdot \beta_k}{2 \cdot r_1 \cdot \alpha \cdot (1 + q \cdot \beta_k)}. \quad (11)$$

Yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan asinxron motorni boshqarish qonuniyati (M.P.Kostenko qonuni)

$$\gamma = \alpha \cdot \sqrt{\mu},$$

$$\frac{U}{U_{nom}} = \frac{f}{f_{nom}} \cdot \sqrt{\frac{M}{M_{nom}}} \quad (12)$$

Yem maydalash qurilmalarida qo‘llaniladigan quvvati $P = 2.2 \text{ kW}$, kuchlanishi $U=220/380 \text{ V}$, aylanish tezligi $n=1475 \text{ ayl/min}$ bo‘lgan 4A100L6U3 tipidagi qisqa tutashtirilgan rotorli asinxron motorning $U/f = \text{const}$ qonun asosida chastotali boshqarilgan holatdagi mexanik xarakteristikasi ko‘rsatilgan.

2-rasm. Yem maydalash qurilmalarda qo‘llaniladigan asinxron motorning tezligini chastotali boshqarish xarakteristikasi ($M=\text{const}$)

3-rasm. Yem maydalash qurilmalarda qo‘llaniladigan asinxron motorning tezligini chastotali boshqarish xarakteristikasi ($P=\text{const}$)

Natijalar va munozaralar. 2 va 3- rasmlardan shu narsa ko‘rinadiki, asinxron motorni chastotali boshqarish holatidagi mexanik xarakteristikasi tabiiy mexanik xarakteristikaga juda yaqin bo‘lar ekan. Bu qurilmalar foydalanuvchi tomonidan kiritilgan qiymatlardan ortmagan holda tokni joriy qiymatini hisobga olib, kuchlanishni boshqarishi mumkin. SHuningdek olingan ma‘lumotlar turli himoya vositalari (fazalar disbalansi, o‘ta yuklanish va boshqalar)ni ishlashida qo‘llanilishi mumkin.

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, qishloq xo‘jaligi korxonalarida

qo'llanilayotgan em maydalash qurilmalarining asinxron elektr motorini ekspluatatsiya qilish jarayonida asinxron motorni chastotaviy boshqarishda elektr energiya iste'moli tejamlidir, chunki chastota o'zgartgich asinxron motor tezligini roslashni, elektr yuritma foydali ish koeffitsiyentini oshishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baratov R, Pirmatov N, Panoev A, Chulliyev Ya, Ruziyev S and Mustafu-qulov A. Achievement of electric energy savings through controlling frequency convertor in the operation process of asynchronous motors in textile enterprises IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1030 (2021) 012161 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012161
2. Chernyshev A.Yu., Dementiev Yu.N., Chernyshev I.A. Drive of the alternating current. - Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2011. 213 p.
3. Pirmatov N., Panoev A. Frequency control of asynchronous motors of looms of textile enterprises E3S Web of Conferences, 2020, 216, 01120.
4. Baratov R., Pirmatov N. Low - Speed generator with permanent magnets and additional windings in the rotor for small power wind plants and micro hydro power plants IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883 (1), 012183.
5. Аллаев Қ.Р. Электромеханик ўткинчи жараёнлар. Ўқув қўлланма.-Т.: "Молия" нашриёти, 2007. - 272 б.
6. Pirmatov N.B., Panoev A.T., Samatova G., and Berdiyurov O'.N. Determination of methods of achieving the energy savings through mathematical modeling of static and dynamic modes of electromagnetic energy conversion in asynchronous motors used in feed crushers. E3S Web of Conferences 383, 04046 (2023) TT21C-2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304046>.
7. Имомназаров А.Т. Асинхрон моторларнинг минимум қувват исрофи режимида ишлаши асослари // Тош ДТУ хабарлари. – Тошкент, 2005, № 2, 33 – 38 б.
8. Хошимов О.О., Имомназаров А.Т. Электромеханик тизимларда энергия тежамкорлик. Тошкент, «ЎАЖБНТ» Маркази, 2004, 96 б.
9. Baratov R., Pirmatov N. Low - Speed generator with permanent magnets and additional windings in the rotor for small power wind plants and micro hydro power plants IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012183.
10. Авербах И.А., Барац Е.И., Браславский И.Я., Ишматов З.Ш. Электропривод и автоматизация промышленных установок как средства энергосбережения– Екатеринбург: Свердловск энергонадзор, 2002. – 28 с.
11. Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод.–М.: Издательский центр «Академия», 2004. -256 с.
12. Аллаев Қ.Р., Хошимов Ф.А. Энергосбережения на промышленных

предприятиях. - Т.: Фан, 2011. -207 с.

13. Ефимов А.А., Шрейнер Р.Т., под ред. Р.Т. Шрейнера. Активные преобразователи в регулируемых электроприводах переменного тока / - Новоуральск: НГТИ, 2001. - 250 с.

14. Хашимов А.А., Арипов Н.М. Частотно-регулируемый асинхронный электропривод шелкомотания. Монография. Ташкент: ТГТУ, 2002. – 144 с.

15. Sadullayev N.N., Shoboev A.X., Bozorov M.B., Panoyev A.T. Sistema monitoringa elektropotrebleniya predpriyatiya na osnove koeffisienta effektivnosti sistemi elektrosnabjeniya // Europaische Fachhochschule 2016 y. -P.43-46.

16. Sadullayev N.N., Shoboev A.X., Bozorov M.B., Panoyev A.T // Osenka effektivnosti sistemi elektrosnabjeniya metodom mnogokriterial'nogo analiza. Europaische Fachhochschule. 2016 y. -P.36-39.

17. Онищенко Г.Б. Электрический привод.– М.: РАСХН, 2003. – 320 с.

18. Nurali B. Pirmatov; Abdullo T. Panoev. Energy saving by ensuring steady operation of asynchronous motor of fodder grinding devices in static and dynamic modes AIP Conf. Proc. 2969, 060004 (2024) <https://doi.org/10.1063/5.0184986>

19. Bozorov M.B., Panoyev A.T., Yergasev Sh.Q., Sharipov A.Sh. “Sanoat korxonalarida reaktiv quvvatni qoplashni hisoblash” EXM mashinalari uchun yaratilgan dasturning rasmiy ro’yxatdan o’tkazilganligi to’g’risidagi № DGU 11119 raqamli guvohnoma. 2021. Toshkent.

20. Aripov N.M. Avtomatlashtirilgan elektr yuritma. F. Texnika. 2002. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health // JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.